

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DARSLIKLARIDA JADID NAMOYANDALARI ASARLARIDAN FOYDALANISH

Gulhayo Jo'rayeva Ahadovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim magistranti

Bugungi kunga kelib bolalarga tuli jabhalarda e'tiborlar kuchaymoqda. Bilamizki, bolalar yurtning kelajagi va ertasi hisoblanadi."Ilm - beshikdan boshlanadi", -deydi dono xalqimiz. Albatta, har bir yosh avlod ilm o'rganmog'i kerak. Chunki, ular kelajakda yurt ravnaqi uchun foydasi tegadigan, ilmi va barkamol avlod bo'lib yetishmog'i darkor. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytganlaridek - "Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, dono, bilimli va albatta baxtli bo'lishlarishart". Mamlakatimizda bu borada qanday islohotlar olib borilayotgani barchamizga ma'lum. Xususan, yaqin 2 yil ichida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sezilarli darajada ko'paygani, xususiy bog'chalar ochilishi uchun yetarlicha imkoniyatlar berilganligi va ularni qo'llab quvvatlanganligi ham buning yaqqol misoli bo'la oladi.

Ammo, ulardagi ta'lim shakli qanday? Bizning kelajak avlodimiz eng yosh davridanoq qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishyapti? Bu borada qanday islohot va yangilanishlar yo'lga qo'yilgan? Aynan shunday masalalarni ko'rib chiqish tashkilotlari mavjudmi? Yoshlar bizning kelajagimiz ekan demak biz ularga kelgusidagi hayotimizni topshiramiz, ishonchimiz va tayanchimiz ham aynan shu yoshlar bo'ladi. Shunday ekan biz yoshlarni qanday ruhda tarbiyalashimiz kerakligini aniq belgilab olishimiz kerak. Yoshlarda vatanparvarlik hissini uyg'otishimiz, ularni buyuk kelajak sari yetaklashimiz kerak. Bu borada biz buyuk bobolarimiz yozgan vatanni madh etuvchi asarlarga, ular tomonidan aytilgan iqtiboslarga va yurt ravnaqi uchun qilgan ishlariga murojat etmog'miz lozim deb o'ylayman. Yoshlarni vatanparvarlik ruhiyatida o'stirish uchun ularga jadidchilarimiz yozgan asarlar haqida, mustaqillik yo'lida qanchalik fidokorona harakat qilganlari haqida ko'proq ma'lumotlar berishimiz kerak. Buyuk jadidchilarimiz biz yosh avlodga qanchalik katta meros qoldirganliklari barchamizga ayon. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Jadidlar merosini o'rganishga bag'ishlangan konfrensiada shunday dedilar - "O'z zamonining ilg'or namoyandalari bo'lgan jadidlar g'oyat murakkab va qiyin sharoitda bilim va ma'rifat tarqatish, ta'lim-tarbiya sohasini tubdan isloh etish orqali milliy taraqqiyotga erishish g'oyasi bilan maydonga chiqdilar. Shu maqsadda o'z mablag'lari hisobidan maktab va teatrlar, nashriyot va kutubxonalar, gazeta va

jurnallar tashkil qildilar, qobiliyatli yoshlarni chet ellarga o‘qishga yubordilar. Ularning bu olijanob tashabbus va harakatlari jamiyat hayotida kuchli aks sado berib, qudratli to‘lqinga aylandi”. Prezidentimiz takidlaganlaridek jadidchilarimiz yurt ravnaqi uchun ulkan hissa qo‘shgan buyuk shaxslar hisoblanishadi. Ularda vatanga bo‘lgan muhabbat kuchli bo‘lgan va bu yo‘lda jonlarini qurbon qilishdan ham qo‘rqishmagan. Bunday jadidchilar bizda talaygina. Xususan, Abdulla Avloniy, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Is‘hoqxon To‘ra Ibrat, Abdulhamid Cho‘lpon, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Muhmudxo‘ja Behbudiy va boshqa jadidchilarimiz o‘z yurtining mustaqillika erishishi uchun qanchalik harakat qilganlari siz-u bizga ma‘lum. Ular yoshlarga turli tillarni o‘rgatishgan, chet davlatlarga chiqarishgan va u yerdagi hayot tarzini butunlay boshqacha ekanligini, yurtimizning SSSR qo‘li ostida qanchalik siquv ostida ekanligini ko‘rsatini maqsad qilishgan. Jadidlarimiz yurtimiz aholisi qanchalik qiynalayotganini, adolatsizliklar bo‘layotganini va buning yagona yechimi dunyoviy bilimlarga ega bo‘lish ekankigini boshqalarga nisbatan ancha oldin tushunishgan. Shu sababli yoshlarni ilimli qilishgan va Yevropa davlatlariga jo‘natishgan. Ular yoshlarga ilm berish sohasida o‘zlari yozgan kitoblardan va qo‘lyozmalardan foydalanishgan. Chunki u kitoblarda haqiqiy vatanparvarlik tuyg‘ulari mujassam edi. Oddiy misol sifatida Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Dardiga darmon istamas” she‘rini olishimiz mumkin:

Bizni Turkiston eli dardiga darmon istamas, Zulmat ichra kechsa umri, mohi tobon istamas, Uxlama ko‘p, o‘zbek eli, asri taraqqiy vaqtida.

Ko‘nglidur oshuftayi lavhi tarab, nafs-u havo, Tilsa zillat xanjari bag‘rini Luqmon istamas, Uxlama ko‘p, o‘zbek eli, asri taraqqiy vaqtida.

O‘sha davrdagi siyosiy holatdan kelib chiqib jadidchilarimiz bor kuchlari bilan yurimizni mustaqil davlat qilishga urinishgan. O‘z vatanlarini begonalar qo‘lida xor bo‘layotganiga jim qarab turisholmagan. Aynan manashunday vatanni sevish, uni ardoqlash ruhini o‘sib kelayotgan yosh avlod ongiga singdiolsak bu bizning haqiqiy yutug‘imiz bo‘ladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Buning uchun esa albatta, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida aynan jadidlarimiz yozgan asarlardan keng foydalanishimiz kerak.

Xulosa qilib aytganda kelajaimizni kimlarning qo‘liga topshirayotganimizni bilishimiz kerak. Kelajak esa yoshlarniki. Bizning ertamiz bo‘lgan yoshlarni to‘g‘i yo‘lga yo‘naltirish har birimizning vazifamiz.

Maktabgacha ta'lim talim tashkilotlarida yoshlar nimalar bilan band, ular qay yo'sinda o'qitilyapti, nimalani o'rganishyapti bularning baridan xabardor bo'mog'miz kerak deb o'layman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat - .yengilmas kuch" asari.
2. Hamza Hakimzoda Niyoziy "She'rlar" to'plami.
3. O'zbek xalq maqollari.
4. Shavkat Mirziyoyev nutqi.

